

БЕЗОТХОДНЫЙ РЕЦИКЛИНГ ОЛОВСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ

Неменёнок Болеслав Мечеславович, д-р техн, наук, проф.,
Румянцева Галина Анатольевна, канд. техн, наук, доц.,
Мельников Кирилл Александрович, студент.

Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь

Отсутствие в Республике Беларусь собственных месторождений оловянного сырья требует бережного отношения к оловосодержащим отходам, образующимся в результате утилизации средств автоматики и электроники, где используются припой на основе олова. Кроме пайки олово используется для нанесения коррозионностойких покрытий-лужения, а также для производства оловянных анодов, бронз и баббитов.

Потребление олова в производстве припоев в последнее время растёт, особенно в КНР, что связано с расширением выпуска продукции электронной промышленности. Спрос на олово расширяется благодаря увеличению применения припоев, не содержащих свинец, которые более перспективны с точки зрения экологии. Припой, которые обычно содержат около 63 % олова, заменяются в основном припоями с содержанием олова более 95 %, что способствует росту цен на олово.

Цены на металл с марта 2020 года выросли в 2,5 раза, установив исторический максимум на уровне 36 797 долларов за тонну. С 2021 года запасы олова на биржевых складах упали примерно в 23 раза, что свидетельствует о жёстком дефиците на рынке. Примерно половину спроса на олово составляет припой.

В Республике Беларусь среди оловосодержащих отходов большую группу составляет оловянно-свинцовая изгарь, рециклинг которой неизбежно приводит к загрязнению получаемого сплава рядом примесей, содержание которых недопустимо при получении некоторых марок припоев. Так, одним из сдерживающих факторов более глубокой переработки изгари в качественные припои типа ПОСб1 является загрязнение получаемого сплава медью (до 2 %) [1].

Для его получения был апробирован способ очистки ПОСб1М от примесей методом фильтрации с использованием составного композиционного фильтра, основой которого является материал из титанового порошка фракцией 0,20–0,25 мм, спеченный в вакууме. Такой фильтр имел практически 100 % открытую пористость и равномерное гидродинамическое сопротивление по всему сечению. Верхний тонкопористый фильтрующий слой выполняли из муллитовой ваты с толщиной волокна 5–10 мкм, спрессованной в тонкий слой. Сверху, со стороны ванны припоя такой фильтр прижимался сеткой из нержавеющей стали с ячейкой 3 мм.

Испытания композиционного фильтра подтвердили возможность снижения содержания меди на 0,5 %, при этом опорный титановый диск не менялся в течение 15–20 процессов фильтрации. Замена подлежал только слой дешевой муллитовой ваты, который переустанавливали на горячую практически после каждого фильтрования. Для дальнейшего снижения содержания меди проводили замешивание в расплав кристаллической затравки из сплава 48 % Sn и 35 % Cu, что приблизительно соответствовало фазе «η» по диаграмме состояния Cu-Sn при 415 °С. Для получения затравки слитки получали по технологии закалки из жидкого состояния, а затем размалывали до фракции 50 мкм и полученный порошок добавляли в расплав вторичного припоя в количестве 0,2–0,3 % от массы расплава.

Выдержка ванны вторичного припоя до 5 часов с замешенной затравкой и последующая фильтрация при давлениях 0,95–0,75 атм позволили понизить остаточное

содержание меди в фильтрате до 0,10 %. Количество фильтр-остатка при этом возросло до 5 % от массы исходной загрузки припоя. В результате проделанных операций удалось эффективно использовать базовый керамический фильтр при сроке службы до 10 операций при фильтрации ~ 400 кг исходного припоя и получить вторичный эвтектический припой, соответствующий марке ПОС61 с остаточным содержанием меди не более 0,10 %, а железа и никеля – менее 0,10 % при некотором увеличении потерь с фильтр-остатком (на 2–3 %).

Для получения бессвинцового припоя согласно DIN35229 с содержанием свинца до 0,05 % исследовали припой на основе олова с содержанием 0,185 % Pb.

Исходный состав припоя массой 1 кг расплавляли в чугунном тигле печи сопротивления при температуре 250 ± 5 °С и замешивали соль SnCl₂ в соотношении с расплавом 10:1 (10 кг). Замешивание проводили с использованием специальной мешалки. Время перемешивания варьировали от 5 до 45 минут на различных составах. После снятия хлористых съёмов с поверхности расплава его разливали в слитки и проводили анализ на остаточное содержание примесей. Установлено, что после 15-минутного замешивания SnCl₂ остаточное содержание свинца составляет 0,03 %. Одновременно за это время снижается содержание меди с 0,94 % до 0,03 %, а никеля с 0,14 % до 0,05 %.

Таким образом, удаление вредных примесей из оловянных припоев, полученных рециклингом, позволяет обеспечить их высокое качество и широкое использование при изготовлении изделий ответственного назначения.

Список использованной литературы

1. Современные технологии переработки оловосодержащих отходов / Б.М. Неменёнок [и др.] // Литьё и металлургия. – 2024. – № 3. – С. 45-50.